

Financira Europska unija pod GA 101121288. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili REA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu

Project Coordinator
Sabine Trupp
 ✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Communication Manager
Mariana Oliveira
 ✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

UnderSec Consortium je multidisciplinarna grupa sastavljena od 22 partnera iz 11 različitih zemalja

Pratite nas na našim službenim kanalima

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Zaštita brodova i pomorske infrastrukture od nezakonitih radnji

Funded by European Union

Projekt ukratko

Brodovi, pomorska infrastruktura i čitav pomorski ekosustav treba biti dovoljno zaštićen od moguće nezakonite radnje, također poticanjem podvodne sigurnosti i osiguravanje sigurne navigacije. UnderSec je posvećen poboljšanju pomorstva i sigurnosti podmorja. Projekt uključuje konzorcij stručnjaka, istraživačke institucije i tehnološke partnere, s ciljem da se razvije sveobuhvatno podvodno sigurnosno rješenje.

Cilj

UnderSec ima za cilj razviti sveobuhvatan podvodni sigurnosni sustav za pomorsku imovinu i infrastrukturu koristeći multimodalne senzore i robotsku tehniku.

Piloti

UnderSec se oslanja na četiri scenarija stvarne pilot uporabe (PUC) koji će biti osnova za demonstraciju, testiranje i procjenu svih sposobnosti i kapaciteta UnderSec sustava.

Tehnički okvir

Sustav UnderSec koristi pristup temeljen na slojevima, koji se sastoji od "horizontalnih" slojeva tehnologija zaštite i "logičnih" slojeva upravljanja i iskorištavanja podataka. Prvi organizira komponente za specifične podvodne sigurnosne zadatke, dok drugi osigurava odgovarajuće upravljanje podacima, upravljanje, analizu i iskorištavanje.

